

**DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK LOYIHALARINI
MOLIYALASHTIRISHDAGI INSTITUTSIONAL VA
MOLIYAVIY MUAMMOLAR****INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROBLEMS IN
FINANCING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
PROJECTS**

¹**Matkarimov Akbar
Muso o'g'li,**
²**Ruzmetova Gulira'no
Atabekovna**

¹*Ma'mun universiteti, "Iqtisodiyot" kafedrasida dotsenti, PhD.
E-mail: matkarimov_akbar@mamunedu.uz,*
²*Ma'mun universiteti, "Iqtisodiyot" kafedrasida dotsenti, PhD.
E-mail: gulirano_ruzmetova@mamunedu.uz*

**Annotatsiya
Abstract**

Uzb. - Ushbu maqolada davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishda yuzaga kelayotgan institutsional, huquqiy, moliyaviy va boshqaruv muammolari iqtisodiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda tizimli, institutsional, SWOT, sabab-oqibat va loyiha moliyalashtirish tahlili usullaridan foydalanildi. Natijalar O'zbekistonda DXSh loyihalarida huquqiy noaniqliklar, moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi, yuqori kredit foizlari, risklarning adolatli taqsimlanmasligi, investorlar ishonchining pastligi va tender jarayonlarida shaffoflik yetishmasligi asosiy muammolar ekanini ko'rsatadi. Maqolada DXSh loyihalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish, risklarni shartnomaviy asosda taqsimlash, elektron monitoringni kuchaytirish va davlat kafolatlari mexanizmini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Eng. - This article analyzes the institutional, legal, financial and managerial problems of financing public-private partnership projects. Using systematic, institutional, SWOT, cause-and-effect and project finance analysis, the study identifies the main constraints of PPP development in Uzbekistan: legal uncertainty, limited financial sources, high interest rates, unequal risk allocation, insufficient investor confidence and weak tender transparency. The article proposes measures to improve PPP financing mechanisms, including diversification of financial sources, contractual risk allocation, digital monitoring, better project preparation and stronger public guarantee mechanisms.

**Kalit so'zlar:
Keywords:**

❖ *davlat-xususiy sheriklik, loyiha moliyalashtirish, xususiy investitsiya, davlat kafolati, moliyaviy risk, institutsional salohiyat, huquqiy noaniqlik, tender shaffofligi, infratuzilma, iqtisodiy samaradorlik.*
❖ *public-private partnership, project finance, private investment, public guarantees, financial risk, institutional capacity, legal uncertainty, tender transparency, infrastructure, economic efficiency.*

Kirish.

Zamonaviy iqtisodiyotda davlat-xususiy sheriklik infratuzilma va ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirishning muhim institutsional-

moliyaviy mexanizmlaridan biri sifatida shakllanmoqda. Ayniqsa, davlat byudjeti imkoniyatlari cheklangan, aholining infratuzilma va xizmatlarga bo'lgan ehtiyoji esa

ortib borayotgan sharoitda DXSh davlat va xususiy sektor manfaatlarini birlashtiruvchi amaliy vosita sifatida namoyon bo'ladi. Bu tizim orqali davlat uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy loyihalarni amalga oshirishda xususiy kapital, texnologiya, boshqaruv tajribasi va innovatsion yondashuvlardan foydalanadi.

O'zbekiston Respublikasida DXSh tizimining huquqiy asosi 2019-yil 10-maydagi "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi O'RBQ-537-son Qonun bilan mustahkamlangan. Ushbu qonunning maqsadi davlat-xususiy sheriklik, shu jumladan konsessiyalar sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iboratligi belgilangan. Keyingi bosqichda 2024-yil 30-avgustdagi PQ-308-son qaror bilan 2024-2030-yillarda DXShni rivojlantirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlar belgilandi. Mazkur qarorda 2026-yildan boshlab har yili kamida 100 ta maktab va 100 ta maktabgacha ta'lim muassasasini DXSh asosida qurish va boshqarish vazifasi qo'yilgan [1, 2].

Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 30-oktabrdagi 720-son qarori bilan DXSh sohasini tizimlashtirish doirasida Iqtisodiyot va moliya vazirligi tuzilmasida "Davlat-xususiy sheriklik loyihalari markazi" loyiha ofisi tashkil etilgani qayd etilgan [3]. Bu markazning tashkil etilishi loyiha tayyorlash, moliyaviy model ishlab chiqish, investorlar bilan ishlash va monitoringni takomillashtirish uchun muhim institutsional asos yaratadi.

DXSh loyihalarining muvaffaqiyati faqat loyiha g'oyasiga emas, balki uning moliyalashtirish mexanizmi, risklarni taqsimlash modeli, investorlar uchun kafolatlar, tender shaffofligi va davlat organlarining institutsional salohiyatiga bog'liq.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Davlat-xususiy sheriklik bo'yicha ilmiy va amaliy adabiyotlarda DXSh davlat va xususiy sektor o'rtasidagi uzoq muddatli shartnomaviy hamkorlik sifatida talqin qilinadi. Jahon banki yondashuvida DXSh loyihalarining

muvaffaqiyatli moliyalashtirilishi va amalga oshirilishi uchun risklar aniqlanishi, baholanishi va ularni eng samarali boshqara oladigan tomon zimmasiga yuklanishi kerakligi ta'kidlanadi [4]. Bu yondashuv DXShni oddiy investitsiya loyihasi emas, balki murakkab risklar tizimi sifatida ko'rishni talab qiladi.

Istemi Demirag fikriga ko'ra, davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalarini moliyalashtirishda eng katta muammolardan biri risklarni noto'g'ri taqsimlashdir. Olim PPP loyihalarida davlat, investor va moliyalashtiruvchi tashkilotlar o'rtasidagi majburiyatlar aniq belgilanmasa, loyiha moliyaviy barqarorligini yo'qotishini ta'kidlaydi. Shuningdek, uzoq muddatli kreditlashdagi noaniqliklar va foiz stavkalarining o'zgaruvchanligi investorlar ishonchiga salbiy ta'sir qiladi. Tadqiqotda institutsional nazoratning sustligi ham loyiha samaradorligini pasaytiruvchi omil sifatida ko'rsatilgan. Muallifning fikricha, davlat tomonidan kafolat va shaffof boshqaruv mexanizmlarining mavjudligi DXSh loyihalarining muvaffaqiyatini oshiradi [5]. Shu sababli PPP tizimida kuchli institutsional boshqaruv va moliyaviy monitoring muhim ahamiyat kasb etadi.

Lawrence Dwight o'z tadqiqotida DXSh loyihalaridagi asosiy institutsional muammo sifatida huquqiy bazaning yetarlicha mukammal emasligini qayd etadi. Olimning fikricha, loyiha tanlash, baholash va amalga oshirish mexanizmlarining sustligi davlat xarajatlari samaradorligini pasaytiradi. Bundan tashqari, ayrim PPP loyihalari davlat byudjetidan tashqari moliyalashtirish vositasi sifatida qo'llanilib, yashirin fiskal xavflarni yuzaga keltiradi. Tadqiqotda raqobatning yetarli emasligi xususiy sheriklarning monopol holatga ega bo'lishiga olib kelishi mumkinligi ta'kidlangan [6]. Muallif davlat organlarida malakali PPP boshqaruvi va shaffof tender tizimini rivojlantirish zarurligini asoslaydi. Bu esa uzoq muddatli investitsiyalarni jalb qilishda muhim omil hisoblanadi.

Joanna K. Krześ-Dobieszewska iqtisodiy inqiroz davrida DXSh loyihalarini moliyalashtirish yanada murakkablashishini ta’kidlaydi. Uning fikricha, moliyaviy bozorlardagi beqarorlik uzoq muddatli kredit resurslari yetishmovchiligini keltirib chiqaradi. Natijada infratuzilma loyihalarini amalga oshirish xarajatlari oshadi va investorlar xavfi kuchayadi. Olim davlat va xususiy sektor o’rtasida risklarni samarali boshqarish mexanizmlarini ishlab chiqish zarurligini qayd etadi. Shuningdek, iqtisodiy krizis sharoitida davlat kafolatlari va bank tizimi qo’llab-quvvatlovi PPP loyihalarini uchun muhim omil bo’lib xizmat qiladi [7].

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqotda qiyosiy, institutsional, iqtisodiy-statistik, tizimli, SWOT, risk tahlili va

sabab-oqibat tahlili usullaridan foydalanildi. Qiyosiy tahlil orqali O’zbekistonda DXShni moliyalashtirish mexanizmlari xalqaro amaliyotdagi umumiy tamoyillar bilan solishtirildi. Institutsional tahlil DXSh sohasidagi qonunchilik, davlat organlari vakolatlari, loyiha ofislari, tender tartiblari va monitoring mexanizmlarini baholash imkonini berdi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

DXSh loyihalarini moliyalashtirishdagi muammolarni uch asosiy blokda ko’rib chiqish maqsadga muvofiq: birinchisi, huquqiy-me’yoriy asoslar bilan bog’liq muammolar; ikkinchisi, moliyalashtirish manbalari va shartlari bilan bog’liq cheklovlar; uchinchisi, risklarning adolatli taqsimlanmasligi va investor ishonchi muammosi.

1-jadval

DXSh loyihalarini moliyalashtirishdagi muammolarning SWOT tahlili*

KUCHLI TOMONLAR	KUCHSIZ TOMONLAR
DXShga davlat darajasida siyosiy e’tibor qaratilayotgani;	Huquqiy noaniqliklar va ayrim normalarning amaliyotga to’liq moslashmagani;
DXSh bo’yicha maxsus qonunchilik bazasining mavjudligi;	Moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi;
Davlat kafolati va qo’llab-quvvatlash mexanizmlarining shakllanayotgani;	Kredit foizlarining yuqoriligi va uzoq muddatli resurslarning yetishmasligi;
Infratuzilma va ijtimoiy xizmatlarga talabning yuqoriligi;	Risklarning adolatli taqsimlanmasligi.
Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik imkoniyati.	Tender, monitoring va hisobdorlik mexanizmlarining sustligi
IMKONIYATLAR	XAVF-XATARLAR
Xorijiy investorlar va xalqaro moliya institutlari mablag’larini jalb qilish;	Valyuta kursi va inflyatsiya xavfi;
Qonunchilikni takomillashtirish orqali investor ishonchini oshirish;	Davlat kafolatlarining o’zgaruvchanligi;
Elektron DXSh platformasi orqali shaffoflikni kuchaytirish;	Korrupsiya va manfaatlar to’qnashuvi xavfi;
Turkiya, Koreya, Malayziya kabi davlatlar tajribasidan foydalanish;	Byurokratik kechikishlar va loyiha qiymatining oshishi;
Uzoq muddatli hamkorlik madaniyatini shakllantirish.	Xususiy sektorning risklardan qo’rqishi.

*Mavzuga doir ilmiy adabiyotlar hamda rasmiy internet manbalari asosida mualliflar ishlanmasi.

Mazkur SWOT tahlil davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirish

tizimining ichki imkoniyatlari va mavjud cheklovlarini, shuningdek tashqi muhitdan

kelib chiqadigan imkoniyat hamda xavf-xatarlarni aniqlashga xizmat qiladi. Jadvaldan ko'rinadiki, O'zbekistonda DXSh mexanizmlarini rivojlantirish uchun muhim institutsional asoslar shakllangan. Xususan, davlat darajasida siyosiy e'tiborning ortib borayotgani, maxsus qonunchilik bazasining mavjudligi, davlat kafolatlari va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik imkoniyatlari DXSh loyihalarini kengaytirish uchun qulay sharoit yaratadi.

Shu bilan birga, tizimda bir qator zaif jihatlar ham saqlanib qolmoqda. Huquqiy normalarning amaliyotga to'liq moslashmagani, moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi, yuqori kredit foizlari va uzoq muddatli moliyaviy resurslarning yetishmasligi xususiy investorlar faolligini pasaytirishi mumkin. Ayniqsa, risklarning davlat va xususiy sektor o'rtasida adolatli taqsimlanmasligi DXSh loyihalarining moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tender, monitoring va hisobdorlik mexanizmlarining sustligi esa shaffoflik darajasini pasaytirib, investorlar ishonchini zaiflashtiradi. Ha, loyiha yaxshi bo'lishi mumkin, lekin shaffoflik bo'lmasa, investor ham, jamiyat ham unga shubha bilan qaraydi.

Jadvaldagi imkoniyatlar DXSh tizimini yanada rivojlantirish uchun tashqi va ichki resurslar mavjudligini ko'rsatadi. Xorijiy investorlar va xalqaro moliya institutlari mablag'larini jalb qilish, qonunchilikni takomillashtirish, elektron DXSh platformasini rivojlantirish hamda Turkiya, Koreya, Malayziya kabi davlatlar tajribasidan foydalanish mamlakatda DXSh loyihalarining sifatini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, elektron platformalar tender jarayonlari, loyiha monitoringi va moliyaviy majburiyatlarni ochiq kuzatish imkonini berib, tizimda hisobdorlikni kuchaytiradi.

Biroq tashqi xavf-xatarlar ham e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Valyuta kursi va inflyatsiya o'zgaruvchanligi uzoq muddatli loyihalarning qiymatini oshirishi, davlat

kafolatlarining o'zgaruvchanligi esa investorlar ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Korrupsiya, manfaatlar to'qnashuvi, byurokratik kechikishlar va loyiha qiymatining oshishi DXSh mexanizmlarining samaradorligini pasaytiradi. Xususiy sektorning risklardan qo'rqishi esa moliyalashtirish jarayonida kapital oqimini cheklaydi.

DXSh loyihalari uzoq muddatli kapital talab qiladi. Bunday loyihalarda qisqa muddatli yoki yuqori foizli kreditlar moliyaviy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, ijtimoiy infratuzilma, ta'lim, sog'liqni saqlash, kommunal xizmatlar va hududiy infratuzilma loyihalarida foyda olish muddati uzun bo'ladi. Shu sababli moliyalashtirish manbalari faqat tijorat banki krediti bilan cheklanmasligi kerak.

Tadqiqotlarimiz davomida DXSh loyihalarini moliyalashtirish jarayonida qator institutsional va moliyaviy muammolar mavjudligi aniqlandi. Xususan, mablag' manbalarining cheklanganligi, uzoq muddatli moliyaviy resurslarning yetishmasligi hamda moliyalashtirish shartlarining noto'g'ri belgilanishi loyihalarning investitsion jozibadorligini pasaytiradi. Shu bilan birga, kredit shartlaridagi yuqori foiz stavkalari, valyuta kursi tebranishlari va qaytarish muddatlarining nomuvofiqligi investorlar uchun qo'shimcha xavflarni yuzaga keltiradi. Ayrim hollarda shaxsiy manfaatlar ta'siri, korrupsion omillar va qaror qabul qilishdagi subyektiv yondashuvlar resurslarning samarasiz taqsimlanishiga sabab bo'lmoqda.

Bundan tashqari, investorlar ishonchsizligi, axborot ochiqligining yetarli emasligi va shaffoflik darajasining pastligi xususiy sektorning DXSh loyihalarida faol ishtirok etishini cheklaydi. Makroiqtisodiy xavflar, jumladan inflyatsiya darajasining oshishi, milliy valyuta qadrsizlanishi, iqtisodiy beqarorlik va siyosiy tavakkalchiliklar ham loyihalarning moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada, ushbu omillar DXSh loyihalarining "bankable", ya'ni

moliyalashtirishga yaroqli loyiha sifatida shakllanishiga to‘sqinlik qilib, xalqaro moliya institutlari va xususiy investorlar tomonidan qo‘llab-quvvatlanish imkoniyatlarini kamaytiradi. Shu sababli, DXSh tizimida

institutsional islohotlarni chuqurlashtirish, shaffof boshqaruv mexanizmlarini joriy etish va moliyaviy risklarni samarali boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi.

2-jadval

DXSh loyihalarini moliyalashtirish manbalari va ularning iqtisodiy bahosi*

Moliyalashtirish manbasi	Afzalligi	Cheklovi	Qo‘llash sohasi	Tavsiya
Davlat budjeti	<i>Ijtimoiy ahamiyatli loyihalarni qo‘llab-quvvatlaydi</i>	<i>Fiskal yukni oshiradi</i>	<i>Maktab, shifoxona, kommunal infratuzilma</i>	<i>Faqat natijaga bog‘langan to‘lovlar orqali qo‘llash</i>
Xususiy kapital	<i>Budjet yukini kamaytiradi</i>	<i>Rentabellik talabi yuqori</i>	<i>Transport, energetika, diagnostika, xizmat ko‘rsatish</i>	<i>Investor uchun aniq daromad modeli yaratish</i>
Tijorat banklari krediti	<i>Tez jalb qilinadi</i>	<i>Foiz stavkasi yuqori bo‘lishi mumkin</i>	<i>Qurilish va rekonstruksiya loyihalari</i>	<i>Uzoq muddatli imtiyozli kredit liniyalari bilan uyg‘unlashtirish</i>
Xalqaro moliya institutlari	<i>Arzon va uzoq muddatli resurs beradi</i>	<i>Talablar murakkab</i>	<i>Yirik infratuzilma va ijtimoiy loyihalar</i>	<i>Texnik yordam va moliyaviy audit bilan birga jalb qilish</i>
Grantlar	<i>Qaytarilmaydigan mablag‘</i>	<i>Hajmi cheklangan</i>	<i>Innovatsiya, ekologiya, ijtimoiy loyiha</i>	<i>Pilot loyihalarda qo‘llash</i>
Infratuzilma fondlari	<i>Uzoq muddatli kapital beradi</i>	<i>Fond bozori rivojlanishini talab qiladi</i>	<i>Yirik portfel loyihalar</i>	<i>DXSh investitsiya fondlarini rivojlantirish</i>
Davlat kafolatlari	<i>Investor ishonchini oshiradi</i>	<i>Yashirin fiskal majburiyat yaratishi mumkin</i>	<i>Strategik loyihalar</i>	<i>Kafolat limitlari va ochiq reyestr joriy etish</i>
Aralash moliyalashtirish	<i>Risklarni bo‘lib taqsimlaydi</i>	<i>Boshqaruvni murakkab</i>	<i>Ijtimoiy va hududiy loyihalar</i>	<i>Blended finance modelini kengaytirish</i>

*Mavzuga doir ilmiy adabiyotlar hamda rasmiy internet manbalari asosida mualliflar ishlanmasi.

Jadvaldan ko‘rinadiki, DXSh loyihalarini moliyalashtirishda yagona manbaga tayanish yetarli emas, chunki har bir manbaning afzalligi bilan birga muayyan cheklovi ham mavjud. Davlat byudjeti ijtimoiy ahamiyatli loyihalarni qo‘llab-quvvatlasa-da, fiskal yukni oshiradi; xususiy kapital esa byudjet bosimini kamaytiradi, biroq investor uchun aniq daromad modeli talab qiladi. Tijorat banklari kreditlari tez jalb qilinishi mumkin, ammo yuqori foiz stavkalari loyiha tannarxini oshiradi. Xalqaro moliya institutlari uzoq muddatli va nisbatan arzon resurs bersa-da,

ularning talablari murakkab va loyiha tayyorlash sifatini oshirishni talab etadi. Grantlar, infratuzilma fondlari, davlat kafolatlari va aralash moliyalashtirish esa DXSh loyihalarining moliyaviy barqarorligini kuchaytiradi, lekin ular shaffof boshqaruv, ochiq reyestr va risklarni aniq taqsimlash mexanizmlariga ehtiyoj sezadi. Demak, eng maqbul yondashuv moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish va har bir manbani loyiha xususiyatiga mos holda qo‘llashdir.

O'zbekiston Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning birinchi choragida 59 ta yangi DXSh loyihasi bo'yicha bitimlar imzolaniib, ularning umumiy qiymati 547,2 mln AQSh dollarini tashkil etgan. Shu davrda ta'lim sohasida 33 ta loyiha, sog'liqni saqlashda 3 ta loyiha, sport, madaniyat, agrosanoat va boshqa yo'nalishlarda ham DXSh bitimlari qayd etilgan.

Xulosa va takliflar.

Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirish O'zbekiston iqtisodiyotida infratuzilma va ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirishning muhim mexanizmlaridan biridir. DXSh davlat byudjeti imkoniyatlarini xususiy sektor kapitali, boshqaruv tajribasi va texnologik salohiyati bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Biroq mazkur mexanizmning samaradorligi faqat loyiha soni yoki jalb qilingan investitsiya hajmi bilan emas, balki moliyalashtirish shartlarining aniqligi, risklarning adolatli taqsimlanishi, shartnomaviy barqarorlik, tender shaffofligi va institutsional salohiyat bilan belgilanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, DXSh loyihalarini moliyalashtirishdagi asosiy

muammolar huquqiy noaniqliklar, moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi, investor ishonchsizligi, yuqori kredit xarajatlari, risklarning noto'g'ri taqsimlanishi va monitoring tizimining sustligi bilan bog'liq. Ushbu muammolarni hal qilish uchun DXSh shartnomalarini standartlashtirish, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish, risk matritsalarini majburiy joriy etish, elektron tender va monitoring platformasini kuchaytirish, davlat kafolatlarini ochiq reestrda yuritish hamda hududiy DXSh loyiha ofislarining salohiyatini oshirish zarur.

Umuman olganda, DXSh loyihalarini moliyalashtirishni takomillashtirish davlat uchun byudjet yukini kamaytiradi, xususiy sektor uchun barqaror investitsiya muhitini yaratadi, aholi uchun esa sifatli infratuzilma va xizmatlardan foydalanish imkoniyatini kengaytiradi. Shu bois DXSh moliyalashtirish mexanizmlarining samarali ishlashi mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy barqarorligi, hududiy rivojlanishi va investitsion jozibadorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi. (2019). "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi O'RBQ-537-son Qonun.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2024). "O'zbekiston Respublikasida 2024-2030-yillarda davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-308-son qaror.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2024). "Davlat-xususiy sheriklik sohasini yanada takomillashtirish hamda kompleks tizimlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 720-son qaror.
4. World Bank. (2024). *Public-Private Partnership Reference Guide. Version 3.0.* World Bank PPP Resource Center.
5. Demirag I. et al. *Risks and the financing of PPP: Perspectives from the financiers //The British Accounting Review.* – 2011. – T. 43. – №. 4. – P. 294-310.
6. Dwight L. *Uzbekistan and Public-Private Partnerships: Country Lessons.* – 2025. URL: <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2025/144/article-A002-en.xml?utm>
7. Krześ-Dobieszewska J. *Managing Public-Private Partnership market in the times of economic crisis //Oeconomia Copernicana.* – 2014. – T. 5. – №. 2. – P. 63-74.